

Hőszigetelt klasszikus köntösben

Hőszigetelt modern köntösben

Miért jó a hőszigetelt zsalugáter?

- Mert a hőszigetelési tényezőjének jobb értéke rásegít a lakás ablaküvegen történő hővesztésének javításában.
- Mert szoláris energia szabályozására és hőszigetelésre egyszerre alkalmas.
- Mert dupla gumiszigeteléssel ellátott tokozata és nyílói, valamint lamellarendszere javítja a lakás hő- és hangszigetelését.
- Mert gumiszigetelése és megfelelő vízelvezetésének köszönhetően a csapadék ellen nagymértékben védi a nyílászárót.
- Mert biztonságtechnikai szempontból egy teljesen zárható termék.
- Mert szépséget, dekoratív megjelenést, lakáshoz illő modern és klasszikus stílust képvisel, exkluzív, és a természetességhez ragaszkodó, ugyanakkor megfelelő hőszigetelést kérő ügyfelek igényeit is kielégíti.
- Mert műemléki és modern típusú épületek esetében is a jelleget ötvözi a mai elvárt hőszigetelési szám adatokkal, igényekkel.
- Mert jelenlétével növeli az épület értékét és energiabesorolási osztályát.

Hőszigetelt zsalugáterek

LUKÁCS-FA Kft.

4800 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
Tel.: +36 20 911 4248
www.accord-zsalugaterek.hu

Hőszigetelt accord + zsalugáterek

Kávatokos szigetelt rendszer, falcos gumiszigetelt lamellarendszer, speciális vasalatrendszer.

Választható felületkezelés

Ipari felületkezelés vastaglazúrral, választható RAL színek

98 000 Ft + ÁFA /m²

Országos szállítás

150 000 Ft+ÁFA

Választható RAL színek

LUKÁCS-FA Kft.

4800 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
Tel.: +36 20 911 4248
www.accord-zsalugaterek.hu

Hőszigetelt zsalugáterek

LUKÁCS-FA Kft.

4800 Vásárosnamény, Kazinczy út 3. | Tel.: +36 20 911 4248 | www.acord-zsalugaterek.hu

Itt a hőszigetelt zsalugáter!

A hőszigetelt zsalugáter az eredeti zsalugáternek, mint árnyékoló terméknek az energetikai továbbfejlesztett változata. A fejlesztésnél elsődleges szempont volt a termék múlt kori idéző hangulatának modern, a mai igényeket kielégítő köntösbe bújtatása.

Miért jó a hőszigetelt zsalugáter?

- Mert a hőszigetelési tényezőjének jobb értéke rásegít a lakás ablaküvegen történő hőveszteségének javításában.
- Mert szoláris energia szabályozására és hőszigetelésre egyszerre alkalmas.
- Mert dupla gumiszigeteléssel ellátott tokozata és nyílói, valamint lamellarendszere javítja a lakás hő- és hangszigetelését.
- Mert gumiszigetelése és megfelelő vízvezetésének köszönhetően a csapadék ellen nagymértékben védi a nyílászárót.
- Mert biztonságtechnikai szempontból egy teljesen zárható termék.
- Mert szépséget, dekoratív megjelenést, lakáshoz illő modern és klasszikus stílust képvisel, exkluzív, és a természetességhez ragaszkodó, ugyanakkor megfelelő hőszigetelést kérő ügyfelek igényeit is kielégíti.
- Mert műemléki és modern típusú épületek esetében is a jelleget ötvözi a mai elvárt hőszigetelési számadatokkal, igényekkel.
- Mert jelenlétével növeli az épület értékét és energiabesorolási osztályát.

VASALAT RENDSZER

Pánt és sarokvas rendszer

Lamella mozgató rendszer

Mozgató rendszer

Gumiszigetelés a tökéletes szigetelés érdekében

Profilozott levél
záródás

Gumiszigetelés
a nyílóba

Gumiszigetelés
a lamellákba

Kávarendszerű
tokozat kialakítása

”

A tökéletes felületkezelés szakértője

Renner felületkezelő anyagok

“

Vastaglazúr rendszer

FELÜLETKEZELÉS 3 RÉTEGBEN

1

1. RÉTEG:

IMPREGNÁLÁS

2

2. RÉTEG:

KÖZBENSŐ (TÖLTŐ) IMPREGNÁLÁS

3

3. RÉTEG:

FEDŐ (ZÁRÓ) FELÜLET FELVITELE

VASTAGLAZÚR SZÍNEK:

RAL rendszer

FELÜLETKEZELÉS 3 RÉTEGBEN

1. RÉTEG:
IZOLÁLÁS

2. RÉTEG:
KÖZBENSŐ (TÖLTŐ) ALAPOZÁS

3. RÉTEG:
SZÍNES (RAL) FEDŐ RÉTEG

Választható
RAL színek

LUKÁCS-FA Kft.

4800 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
Tel.: +36 20 911 4248
www.accord-zsalugaterek.hu

Hőszigetelt zsalugáter termék gyártás bemutatása

Méret: szél: 90 x mag: 150 1 nyílós kivitel

Mennyiség: összesen: 3 db

Alapanyag: Borovi fenyő hosszoldott rétegragasztott

Vasalat: pánt: 9 db

mozgató gerinc: / fém/ 3 db

rúdzár garnitúra: 3 db

Tokozat: 25 cm mély kávatokozat:

Tok: 3 db 87 x 147,7cm gyártási méret.
3 db (nyíló: 83,5 x 146) gyártási méret.

Falcolás: Műhelyrajz
4. ábra

146 cm

Lamella méret: 69,3cm

Falcolás: Műhelyrajz
7. ábra

LUKÁCS - FA KFT.
4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
Adószám: 12977646-2-15
KHB: 10404481-44812773-00000000

Lukács István
Faipari mérnök
4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
06-20-111-1218

Hőszigetelt zsalugáter termék gyártás bemutatása

Méret: szél: 150 x mag: 150 2 nyílós kivitel

Mennyiség: összesen: 3 db

Alapanyag: Borovi fenyő hosszoldott rétegragasztott

Vasalat: pánt: 18 db

mozgató gerinc: / fém/ 6 db

rúdzár garnitúra: 6 db

Tokozat: 25 cm mély kávatokozat:

Tok: 3 db 147 x 147,7 gyártási méret.

6 db (nyílós: 2 db 71,7 x 146) gyártási méret

4804 VÁSÁROSNAMENY, KAZINCZY ÚT 3.
Adószám: 12977646-2-15
KHB: 10404481-44812773-00000000

Lukács István
Faipari mérnök
4804 VÁSÁROSNAMENY, KAZINCZY ÚT 3.

Hőszigetelt zsalugáter termék gyártás bemutatása

Méret: szél: 180 x mag: 150 3 nyílós kivitel

Mennyiség: összesen: 3 db

Alapanyag: Borovi fenyő hosszoldott rétegragasztott

Vasalat: pánt: 27 db

mozgató gerinc: / fém/ 9 db

rúdzár garnitúra: 9 db

Tokozat: 25 cm mély kávatokozat:

Tok: 3 db 177 x 177,7 gyártási méret
9 db (ujló: 56,5 x 146cm) gyártási méret.

LUKÁCS - FA KFT.
4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
Adószám: 12977646 - 2 - 15
KHB: 10404481-44812773-00000000

Lukács István
Faipari mérnök
4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
06-20/911-1248

Hőszigetelt zsalugáter termék gyártás bemutatása

Méret: szél: 90 x mag: 210 1 nyílós kivitel

Mennyiség: összesen: 3 db

Alapanyag: Borovi fenyő hosszoldott rétegragasztott

Vasalat: pánt: 12 db

mozgató gerinc: / fém/ 3 db

rúdzár garnitúra: 3 db

Tokozat: 25 cm mély kávatokozat:

Tok: 3 db $27 \times 207,7 \text{ cm}$ gyártási méret
3 db (nyílós: $83,5 \times 206 \text{ cm}$) gyártási méret

Falcolós: Műhelyrajz
4. db-ra.

Lamella méret: $69,3 \text{ cm}$
Falcolós: Műhelyrajz
7, 8 db-ra

LUKÁCS - FA KFT.

4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
Adószám: 12977646 - 2 - 15
KHB: 10404481-44812773-00000000

klf
Lukács István
Faipari mérnök
4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
06-20-911-4248

Hőszigetelt zsalugáter termék gyártás bemutatása

Méret: szél: 180 x mag: 210 2 nyílós kivitel *harmónikába nyíló*

Mennyiség: összesen: 3 db

Alapanyag: Borovi fenyő hosszoldott rétegragasztott

Vasalat: pánt: 24 db

mozgató gerinc: / fém/ 6 db

rúdzár garnitúra: 6 db

Tokozat: 25 cm mély kávatokozat:

Tok: 3 db 177 x 207,7 cm gyártási méret
6 db (szél: 86,7 x 206 cm) gyártási méret

Falcsatló: Műhelyrajz
2. db-ra.

Lamella méret: 72,5 cm

Falcsatló: műhelyrajz
7. 8 db-ra.

LUKÁCS - FAKFT.

4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
Adószám: 12977646 - 2 - 15

KHB: 10404481-44812773-00000000

KL
Lukács István
Faipari mérnök
4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
06-20/911-4248

Hőszigetelt zsalugáter termék gyártás bemutatása

Méret: szél: 180 x mag: 210 3 nyílós kivitel harmónikába nyilló

Mennyiség: összesen: 3 db

Alapanyag: Borovi fenyő hosszoldott rétegragasztott

Vasalat: pánt: 36 db

mozgató gerinc: / fém/ 9 db

rúdzár garnitúra: 3 db

Tokozat: 25 cm mély kávatokozat:

Tok: 3db 177 x 207,7 cm gyártási méret
9 db (unib: 56.5 x 206 cm) gyártási méret.

Falcolás: Mélyrajz: 7; 2 dbra

Lamella méret: 72,5 cm

Falcolás: Mélyrajz: 7; 8 dbra

LUKÁCS - FA KFT.

4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
Adószám: 12977646-2-15
KHB: 10404481-44812773-00000000

L. Cs.
Lukács István
Faipari mérnök
4804 Vásárosnamény, Kazinczy út 3.
06-20/911-4248

Eredmények bemutatása.

A Hőszigetelt zsalugáter mint árnyékoló egy jelenleg már általunk gyártott termék továbbfejlesztett változata.

A hang és hőszigeteléssel ellátott zsalugáterek, mint mozgatható lamellás árnyékolók minden igényt kielégítenek az újonnan épülő fokozottan hőszigetelt lakások esetében is. Használhatósági és nyithatósági megoldásai sokoldalúak. A helyigényt és az ablakok típusát figyelembe véve a toló, harmonikaszzerűen egymásba nyíló, különböző alakos mint például a kör vagy a háromszög ablakokra történő nyitható kivitelezése is megoldható. Télikertek, zárt teraszok, korlátozott helyigényű erkélyek kivitelezésére is alkalmas. Sokoldalúsága és fából történő tetszőleges egyedi kialakítása, továbbá az újításnak köszönhető kiváló hő és hangszigetelő tulajdonsága, motorikusan kényelmi szempontból automatikus mozgatása tette a terméket még szerethetőbbé. A hőszigetelt zsalugátert sok esetben alkalmaztuk nyitott teraszok illetve télikertek lakhatóvá tétele céljából, ahol az eddigi nyári felmelegedés és a téli hideg nem tette lehetővé a helység életvitelszerű használatát.

Ügyfeleink visszajelzése alapján mind nyári melegben, és téli hidegben is kevesebb klímahasználatra volt szükség abban a helységben, ahol a hőszigetelt zsalugáter felszerelésre került, mint ott, ahol az árnyékoló hiányzott az ablaküveg felületről. Mint tudjuk a klíma működése óriási terhet ró az energia hálózatra, így a hőszigetelt zsalugáter hatékonysága kombinált tapasztalati használatot követően is bizonyíthatóan költséghatékony megoldás.

A termék iránt érdeklődő megrendelők ismerve a hőszigetelt kivitel előnyeit, kutatási mérési adatait, egyértelműen e termék megrendelése mellett döntöttek a hagyományos zsalugáter illetve a redőny árnyékoló termékkel szemben.

Az általunk kifejlesztett árnyékoló magas fokú szakmai és szellemi értékek hozzáadásával készült. A hőszigetelt zsalugáter szigetelési tényezőjének javításával téli időszakban nagymértékben ráségít a lakás ablaküvegen történő hővesztésének javításában, ezáltal csökken a fűtésre költött havi összeg nagysága. Szoláris energia szabályozására egyedül a lamellás kivitelű árnyékolók alkalmasak, melyet a megvalósított zsalugáter hőszigeteléssel együtt tud. A hőszigetelt zsalugáternél kifejlesztésre került gumiszigetelésnek köszönhetően a hatékonyabb zárás lehetőség mind a hőmérséklet mind a csapadék jelenléte esetében is számottevő.

Az általunk kifejlesztett és megvalósított hőszigetelt zsalugáter mint termék nagymértékben hozzájárul a mai energia megtakarítást elősegítő, a családok kisebb rezsiköltség kifizetését célzó intézkedései közé.